

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ИХ ОБУЧЕНИЕ

Шарофат Нематуллаевна Бегашева

преподаватель

Термезской государственной институт

Как известно, настоящее время в средней школе появилась тенденция к изучению не только английского, но и таких языков, как немецкого, французского, корейского, японского и других.

«**Билингвизм**» - это владение и применение более чем одного языка, причем степень владения тем или иным языком может быть весьма различной. Неодинаковым может быть и функциональное распределение языков в той или иной сфере. Билингвизм является феноменом, который проявляется, прежде всего, там, где существуют языковые меньшинства. При этом используется еще и термин «**естественная двуязычность**», чтобы различать двуязычие, приобретенное в языковой среде и в процессе усвоения иностранного языка.

Вопрос о том, какие современные иностранные языки должны изучаться в качестве второго иностранного языка, на сегодняшний день может быть решен в минимальном приближении.

Следует учитывать нижеследующие основные факторы, которые влияют на процесс отбора иностранных языков:

- а) распространения иностранного языка в мире;
- б) социальный заказ общества;
- в) потребности и региональные условия;
- г) подготовка специалистов в педагогических вузах;
- д) коммуникативно-познавательные потребности и интересы.

В настоящее время в основном преобладают три языка: английский, немецкий, французский. В силу того, что в школах Узбекистана сейчас чаще всего изучается английский язык, можно было бы предположить, что наиболее востребованные иностранные языки, изучаемые в качестве второго окажутся немецкий или французский языки.

В настоящее время идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

Под **двуязычным обучением** соответственно понимается такая организация обучения, когда становится возможным использование более чем одного языка как языка преподавания. Второй язык, таким образом, не только объект изучения, но и одновременно средство общения, язык преподавания.

Проблема родного языка неизменно возникает всякий раз при разработке методов обучения иностранному языку. Сложность этой проблемы носила свое отражение в известных методических принципах обучения, вроде опоры на родной язык, его учета или исключения из учебного процесса. И до сих пор никакие решения не могут изменить реальное положение вещей: все речевые механизмы учащихся сформированы и работают на родной язык и отражают национальное видение окружающей действительности.

В результате первые шаги к овладению иностранной речью учащийся делает через посредство родного языка, связывая новые лексемы не с объектами действительности, а со словами родного языка.

Целью таких программ является приобщение учеников национальных меньшинств к языку преобладающего населения. Двуязычное обучение как наиболее эффективная форма обучения иностранным языкам относится к типу обучения по программе обогащения. Здесь тоже существуют различные модели двуязычного обучения, но имеющие одну общую черту:

Иностранный язык является не объектом изучения, а средством получения знаний, и в результате двойной эффект одновременно приобретаются новые знания и языковые навыки. При этом сфера использования этого метода простирается от программы (полное погружение в язык) до последовательного применения иностранного языка как рабочего в небольших группах при обучении отдельным предметам или одному какому-то предмету.

Знаменательные исследователь **Водэ** подчеркивать, что, иностранный язык используется не как предмет изучения, а как язык преподавания предметов, например, математики, биологии, географии. Эффективность метода состоит в том, что с самого начала учебы в школе преподавания ведется на иностранном языке, при этом закладываются и основы второго языка. И лишь позднее родной язык как язык обучения будет усиливать свое влияние. Если погружение в язык начинается на третьем или четвертом году учебы в

школе, то в таком случае имеет место средняя ступень погружения, если же на пятом или шестом году – то это позднее погружение.

Нандо Мэшав своём концепции утверждает что, участвовавшего в разработке немецко-французской системы образования, двуязычное обучение или же двуязычное предметное образование отличается от чистого метода иммерсии постольку, поскольку в двуязычном обучении родному языку отводится важная роль. К таким предметам Водэ относит математику, естественные науки, географию. В двуязычных школах обычно существует определенный набор предметов, которые преподаются по двуязычной системе, предусмотрено также использование родного языка и иностранного, как языков преподавания, что дает возможность для комбинирования.

Для организации билингвального обучения предусматриваются отдельные мероприятия, целью которых является интеграция билингвального школьного обучения. Такая система обучения может быть реализована только в том случае, если поставленные цели учитываются при подготовке преподавательских кадров в педагогических учебных заведениях и если школа будет обеспечена необходимыми учебными материалами соответствующими требованиями билингвального обучения.

Безусловным достижением специальных школ является раннее и углубленное изучение иностранных языков, а также их использование в качестве средства обучения. Поэтому основой билингвального обучение по отдельным предметам должны стать оригинальные разработанные по предлагаемой билингвальной методике материалы.

Следующие виды работы должен рассматривается:

- 1) обрабатывать учебные программы и учебно-методические указания;
- 2) утверждать учебный программ и учебный план билингвального обучение по предметам;
- 3) учебники для школ обрабатывают на предмет их соответствия вновь составленным программам;
- 4) темы и тексты из учебников приводят в соответствие с содержанием новых учебных программ. В случае необходимости даёт перевод незнакомой лексики. Тексты сопровождают заданиями и комментариями на родном языке;
- 5) материалы проходят апробацию на билингвальных занятиях по специальным предметам в школе.

References

1. Аронина Л.И. Современные проблемы преподавания иностранных языков в школе и вузе // ИЯШ, 2008, №1.
2. Баур Р.С. Билингвальное обучение в школе: к вопросу о разработке учебно-методических материалов // ИЯШ, 2006, №4.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996.